

OLMA VA BANAN ARALASHMASIDAN MURABBO ISHLAB CHIQRISH VA BAHOLASH

Turg'unov Azizbek

Toshkent davlat agrar universiteti magistranti

ANNOTATSIYA

Mevalardan murabbo ishlab chiqarish mavsumdan tashqari vaqtlarda ham mevalarning mavjudligini ta'minlashning samarali vositasi hisoblanadi. Tadqiqot olma va banan aralashmasidan maqbul murabbo tayyorlashga qaratilgan.

Murabbo namunalarining yaqin tarkibi aniqlandi. Murabbolar olma va banan aralashmasidan mos ravishda 50:50, 60:40 va 70:30 nisbatda ishlab chiqarilgan. Tayyorlangan murabboning taxminiy tarkibi natijasida namlik 40,32-55,20%, kul miqdori 0,33-0,53%, yog' miqdori 0,04-0,16%, oqsil miqdori 0,26-0,69% va uglevod miqdori 35,01-59,99% gacha ko'rsatilgan. Tayyorlangan murabboning ozuqaviy tarkibi jami eruvchan qattiq moddalarni (TSS (°B)) 58,80 dan 68,0% gacha ko'rsatdi.

Nazorat namunasida eng past TSS 58,8%, AB3 namunasi (70% olma va 30% banan) esa eng yuqori TSS qiymatiga ega edi.

Murabboning pH darajasi 3,00 dan 3,11 gacha, tayyorlangan murabboning askorbin kislotasi tarkibi 5,30 dan 6,01 gacha, murabboning umumiy shakari esa 55,76 dan 61,60 % gacha, pektin miqdori esa 5,04 dan 5,74 % gacha bo'lgan.

Nazorat namunasi eng past pektin miqdori 5,02%, AB3 namunasi (70% olma, 30% banan), eng yuqori pektin miqdoriga ega bo'lgan AB2 (60% olma, 40% banan) va AB1 (50% olma, 50%). % banan) shu tartibda.

Murabboning hissiy xususiyatlari shuni ko'rsatdiki, 50% olma va 50%

banandan tashkil topgan AB1 namunasi rangi, ta'mi, xushbo'yligi, tuzilishi, tarqalish qobiliyati va umumiy maqbulligi bo'yicha eng yaxshi baholangan, keyin esa AB2 namunasi (60% olma), 40% banan). Topilmalar shuni ko'rsatdiki, olma va bananni ozuqaviy sifatga hech qanday salbiy ta'sir ko'rsatmasdan sifatli murabbo tayyorlashda ishlatish mumkin.

ANNOTATION

Jam production from fruits is an effective means of ensuring availability of fruits at off-seasons. The study aimed at formulating an acceptable jam from apple and banana blends. The proximate composition of the jam samples were determined. Jams were produced from blends of apple and banana in the ratio 50:50, 60:40, and 70:30 respectively. The proximate composition result of the jam produced indicated moisture content between 40.32-55.20 %, ash content of 0.33-0.53 %, fat content of 0.04-0.16 %, protein content of 0.26-0.69 % and carbohydrate content of 35.01-59.99 %. The nutritional composition of the jam produced indicated Total Soluble Solids (TSS (oB)) between 58.80 to 68.0 %. The control sample has lowest TSS of 58.8 % while sample AB3 (70 % apple and 30 % banana) had the highest TSS value. The pH of the jam ranged from 3.00 to 3.11, the ascorbic acid composition of the formulated jam ranged from 5.30 to 6.01 while the total sugar of the formulated jam ranged from 55.76 to 61.60 % and the pectin content of the jam ranged from 5.02 to 5.74 %. The control sample had the lowest pectin content of 5.02 % while sample AB3 (70 % apple, 30 % banana), had the highest pectin content, followed by AB2 (60 % apple, 40 % banana) and AB1 (50 % apple, 50 % banana) in that order. The sensory properties of the jam revealed that sample AB1 which comprises of 50 % apple and 50 % banana was rated best in term of colour, taste, aroma, texture, spread-ability, and overall acceptability, followed by sample AB2 (60 % apple, 40 % banana). The findings

reveal that apple and banana could be used in the preparation of a quality jam without any adverse effect on the nutritional quality.

АННОТАЦИЯ

Производство джемов из фруктов является эффективным средством обеспечения доступности фруктов в межсезонье. Исследование было направлено на приготовление приемлемого джема из смесей яблок и бананов. Определен ориентировочный состав образцов варенья. Джемы готовили из смесей яблок и бананов в соотношении 50:50, 60:40 и 70:30 соответственно. Приближенный состав полученного джема показал влажность 40,32-55,20 %, зольность 0,33-0,53 %, жирность 0,04-0,16 %, содержание белка 0,26-0,69 % и содержание углеводов 35,01-59,99 %. Питательный состав полученного джема показал общее содержание растворимых твердых веществ (TSS (oB)) от 58,80 до 68,0%. Контрольный образец имеет самое низкое значение TSS 58,8%, в то время как образец АВ3 (70% яблоко и 30% банан) имеет самое высокое значение TSS. рН джема колебался от 3,00 до 3,11, состав аскорбиновой кислоты в приготовленном джеме колебался от 5,30 до 6,01, в то время как общий сахар в приготовленном джеме колебался от 55,76 до 61,60 %, а содержание пектина в джеме колебалось от 5,02 до 5,74. %. Контрольный образец имел самое низкое содержание пектина 5,02 %, в то время как образец АВ3 (70 % яблок, 30 % бананов) имел самое высокое содержание пектина, за ним следуют АВ2 (60 % яблок, 40 % бананов) и АВ1 (50 % яблок, 50 % бананов). % банана) именно в таком порядке. Органолептические свойства джема показали, что образец АВ1, который состоит из 50 % яблок и 50 % бананов, был оценен лучше всего с точки зрения цвета, вкуса, аромата, текстуры, способности к намазыванию и общей приемлемости, за ним следует образец АВ2 (60 % яблок) , 40% банан).

Полученные данные показывают, что яблоки и бананы можно использовать при приготовлении качественного джема без какого-либо неблагоприятного воздействия на пищевые качества.

Kalit so‘zlar: banan, olma, murabbo, kompozitsion ingredientlar, proksimal tarkib

Keywords: Banana, apple, jam, composite ingredients, proximate composition

Ключевые слова: Банан, яблоко, варенье, составные ингредиенты, ориентировочный состав.

KIRISH

Murabbo - shakar bilan qaynatilgan va qotib qolishga ruxsat berilgan mevalar aralashmasi (Dianne, 2011). Ko‘pincha non, pechene va muzqaymoqqa surtiladi. Murabbo uzoq muddatli saqlash uchun konservalangan, muhrlangan bo‘lishi mumkin bo‘lgan mevalarni saqlash turidir. Murabbo tayyorlash meva to‘qimalarining buzilishini o‘z ichiga oladi, so‘ngra suv va shakar qo‘shilishi bilan qizdirilib, idishga solib qo‘yishdan oldin uning pektinini faollashtiradi. Murabbo ishlab chiqarishda ishlatiladigan shakar va mevalar meva turiga va uning pishishiga qarab farqlanadi, aralashmaning harorati 104 oC ga yetganda kislota va pektin shakar bilan reaksiyaga kirishadi (Awolu va boshqalar, 2017).

Odatda, murabbo tayyorlash uchun jelleştiruvchi vosita sifatida tijorat yoki tabiiy pektin qo‘shilishi kerak (Awolu va boshq., 2016). Ingredientlardan foydalanish va murabbolarning qanday tayyorlanishi aslida ishlab chiqarilgan murabbo turini aniqlaydi. Murabbolar arzonligi, mavjudligi va organoleptik xususiyatlari tufayli eng mashhur mahsulotlardan biridir (Eke va Owuno, 2013). An'anaga ko‘ra, murabbolar birinchi navbatda iste'mol qilish uchun offseason davrida mevalarni saqlash uchun ishlab chiqarilgan. Shunga qaramay, murabbo

kabi qayta ishlangan mahsulotlar, masalan, yangi mevalar bilan solishtirganda odatda past ozuqaviy qiymatga ega, masalan, murabbo yangi mevalarga nisbatan odatda S vitamini kamroq bo‘ladi (Kamari va Dhaliwal, 2010). Bu qayta ishlash jarayonida hosil bo‘lgan issiqlik ta‘siriga bog‘liq (Awolu va boshq., 2016).

Limon, olma, kızılcık, banan, ananas va apelsin kabi mevalar murabbo tayyorlash uchun ishlatilgan. Olma mevasi sog‘lig‘ini yaxshi biladigan odamlar orasida eng mashhur va sevimli mevalardan biridir. Olma mevalari to‘g‘ri ma‘noda optimal salomatlik uchun ajralmas bo‘lgan boy fito-ozuqa moddalariga boy (Javanmard va Endan, 2010).

Banan mevasi yer osti ildizpoyasidan o‘sadigan ko‘p yillik otsu o‘simlikdir. U tropik, namga boy, nam, pasttekis, dehqonchilik yerlarida yaxshi o‘sadi. Banan mevalari fruktoza va saxaroza kabi oddiy shakarlardan tashkil topgan yumshoq, oson hazm bo‘ladigan go‘shdan iborat bo‘lib, ular iste‘mol qilinganda darhol energiyani to‘ldiradi va tanani jonlantiradi (Adejoro va boshq., 2010).

Bu, shuningdek, kam oziqlangan bolalar uchun davolash rejasiga kiritilgan tavsiya etilgan qo‘shimcha ovqatlardan biridir. Olma va banan kabi ba‘zi meva aralashmalarining ozuqaviy xususiyatlari va mahsulot ishlab chiqarish salohiyati haqida ma‘lumot kam. Ushbu tadqiqotning maqsadi olma va banan mevalaridan foydalangan holda kompozit murabbo ishlab chiqarish va uning ozuqaviy xususiyatlarini, tayyorlangan murabboning fizik-kimyoviy va organoleptik xususiyatlarini baholashdir.

Materiallar va usullar.

Xom ashyo manbai. Murabbo ishlab chiqarish va tayyorlash uchun banan, olma, shakar va tuz olindi.

Namuna tayyorlash. Olma (*Malus domestica*) va banan (*Musa acuminata*) namunalari saralangan, yopishgan tuproqni olib tashlash uchun ichimlik suvi bilan

yuvilgan va zanglamaydigan po‘latdan yasalgan pichoq bilan qo‘lda tozalangan va tilimlangan.

Tadqiqot variantlari. Tadqiqot olib borish uchun variantlar AB1, AB2 va AB3 sifatida kodlandi. Ular quyidagi nisbatda arlashtirildi 50:50 (AB1), 60:40 (AB2), 70:30 (AB3) olma-banan nisbatida arlashtirildi. 400 g qizdirilgan meva aralashmasiga yuz gramm (100 g) shakar qo‘shildi va aralashmaning isishi shakar to‘liq eriguncha davom etdi. Jel hosil bo‘lishini yaxshilash uchun aralashmaga yigirma gramm (20 g) limon sharbati va murabbo ta‘mini yaxshilash uchun 0,05 g tuz qo‘shildi hamda jel hosil qilish uchun taxminan 5-10 daqiqa qaynatiladi.

Tahlil. Murabbo tarkibining taxminiy tahlili M.Mirzayev nomidagi bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tadqiqot institutining laboratoriyasida amalga oshirildi. Murabbo namunalarida namlik, kul, yog‘, oqsil va uglevodlarning umumiy miqdori aniqlandi. Murabboning fizik-kimyoviy tarkibi, masalan, pH, kislotalilik, askorbin kislotalar, qaytaruvchi shakar, umumiy shakar, qaytarilmaydigan shakar va murabbo namunalaridagi pektin miqdori xalqaro tahlil qilish standartlariga muvofiq aniqlangan.

Sensorik baholash. Murabbo namunalari institut mutaxassis xodimlari tomonidan sensorik baholandi. Besh (5) ballik baholash testdan foydalanildi va degustatorlardan o‘z kuzatishlarini ko‘rsatish va namunalarni ta‘mi, rangi, hidi, tuzilishi, *konsistensiya* ko‘rsatgichlari bo‘yicha baholash so‘ralgan; (bu erda 1 = juda yomon, 2 = yomon, 3= aksariyat ko‘rsatgichlar bo‘yicha yomon, 4= o‘rtacha, 5=a‘lo). Tahlil to‘rtta (4) namunada o‘tkazildi. Qulupnay murabbosini supermarketdan sotib olingan va nazorat varianti vazifasini bajaradi.

Natijalar va muhokama

Murabboni sensorik baholash

1-jadvalda olma va banan aralashmalarini sensorli baholash natijalari

ko'rsatilgan. Natija shuni ko'rsatdiki, AB1 va AB2 eng yaxshi sensorli baholashni qayd etgan. AB1 ning yuqori qiymati teng miqdorda olma va banan mavjudligi natijasida bo'lishi mumkin. Olma mevalari pektinning ajoyib manbai bo'lib, etarli miqdorda boshqa o'rtacha pektinli mevalar bilan aralashtirilganda, u yaxshi jel hosil qiladi va yaxshi tarqaladi (Awolu). va boshq., 2013). Rangi 3,23 - 4,53, ta'mi 3,20 - 3,83, xushbo'yliги esa 3,18 - 3,82 oralig'ida, AB3 namunasi barcha sensorli parametrlarda eng past ko'rsatkichga ega. Barcha hissiy parametrlar orasida rang iste'molchining xohishiga bog'liq bo'lgan muhim hissiy atributdir. Tekstura 3,30 - 4,20 oralig'ida bo'lib, AB3 namunasi eng past qiymatga ega, AB1 esa eng yuqori qiymatga ega. Tarqalish qobiliyati 3,49 - 4,46 oralig'ida bo'lib, AB3 namunasi nazorat bilan solishtirganda eng kam, AB1 namunasi esa eng yuqori ko'rsatkichga ega. Umumiy qabul qilish 3.20-4.30 oralig'ida bo'lgan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, AB2, AB3 namunalari va rang, ta'm, xushbo'ylik, tekstura, tarqalish qobiliyati va umumiy qabul qilish bo'yicha nazorat bilan solishtirganda panelistning AB1 namunasini afzal ko'rishida sezilarli farq ($p \geq 0,05$). AB2, AB3 va nazorat namunasi o'rtasida sezilarli farq yo'q edi.

Tayyorlangan murabboning proksimal tahlili

Kompozit murabboning proksimal tahlili natijasi 2-jadvalda keltirilgan. Proksimal tarkib odatda oziq-ovqat sohasida qo'llaniladigan atama bo'lib, 6 ta komponentni anglatadi. namlik, oqsil, efir ekstrakti, kletchatka, kul moddalar va azotsiz ekstraktlar, ozuqa tarkibi (%) sifatida ifodalanadi.

Namlik miqdori 40,32 dan 45,20 % gacha. Nazorat namunasi eng past namlik 40,32% ga ega edi. Shu bilan birga, namlik miqdori qaynash harorati va ishlatiladigan ingredientlarning o'zgarishi natijasida ham bo'lishi mumkin. AB3 namunasi mevalarning (olma va banan yuqori nisbatda) kombinatsiyasi natijasida bo'lishi mumkin bo'lgan eng yuqori namlikka ega edi. Yuqori namlik murabbo

mikrobal infeksiyani keltirib chiqarishi mumkin. Natijalar ananas, tarvuz va olma aralashmalaridan ishlab chiqarilgan murabbo ishlab chiqarish va maqbulligi ustida ishlagan Salam va boshq.ning 2020 yildagi natijalaridan sezilarli darajada farq qildi ($p \leq 0,05$) va namlik miqdori 63,46 - 65,21% oralig'ida bo'lganligi haqida xabar berdi. Tayyorlangan murabboning kul miqdori 0,33-0,53% gacha bo'lgan. Namuna (AB3) boshqa namunalar bilan solishtirganda eng yuqori kul darajasi 0,53% ga ega edi. Kompozit murabbo namunalaridagi kul miqdori nok murabosi uchun olingan ma'lumotlarga nisbatan yuqori bo'lgan (Atef va boshq., 2013). Kul tarkibi oziq-ovqat namunasining mineral tarkibini ko'rsatadi va organizmdagi asosiy metabolik jarayonlarning fiziologik ishlashiga yordam beradigan ko'plab biokimyoviy reaksiyalarda juda muhim ekanligi aniqlandi (Ashaye va Adeleke, 2009). Bu meva pulpalarining tarkibi nisbati bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Nazorat namunasi va AB1 (50% olma va 50% banan), AB2 (60% olma va 40% banan) va AB3 (70% olma va 30% banan) murabbo aralashmasi o'rtasida sezilarli ($p \leq 0,05$) farq bor edi. . Nazorat namunasida eng yuqori yog' miqdori 0,16 %, undan keyin AB3 namunasi (70 % olma va 30 %) 0,06 % va namuna (AB1 va AB2) 0,04 % bo'lgan. Ushbu kuzatuvdan xulosa qilish mumkinki, mevalarning foiz o'sishi mos ravishda AB1 va AB2 namunalarida murabbolarning yog' darajasining pasayishiga olib kelishi mumkin. Ananas murabbosining protein miqdori 0,26% dan 0,69% gacha. AB2 namunasi (60% olma va 40% banan) 0,69% yuqori proteinni qayd etdi.

Protein miqdori namunadagi (AB2 va AB3) mevalarni almashtirish darajasining oshishi bilan ortdi. Bu natija shuni ko'rsatdiki, aralashma namunalarida protein miqdori past bo'lgan, bu esa Salam va boshq., 2020 yil 0,97-0,99% oralig'ida qayd etilgan protein tarkibidan sezilarli darajada farq qilgan ($p \leq 0,05$). Nazorat namunasi va kompozit murabbo namunalari AB1 (50% olma va

50% banan) o'rtasida 0,67% va AB2 va AB3 namunasi 0,69% o'rtasida sezilarli ($p \leq 0,05$) farq bor edi. Kompozit murabbolarning uglevod miqdori mos ravishda AB1, AB2 va AB3 namunalari uchun 35,01% dan 35,80% gacha bo'lgan. Nazorat namunasidagi uglevod miqdori 59,99% ni tashkil qiladi. Nazorat namunasida kuzatilgan eng yuqori uglevod miqdori qulupnaydagi yuqori uglevod miqdori bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Nazorat va tuzilgan aralashmalarda sezilarli ($p \leq 0,05$) farq kuzatildi.

Olma va banandan olingan murabboning fizik-kimyoviy parametrlari Kompozit murabboning fizik-kimyoviy parametrlari natijasi 3-jadvalda keltirilgan. Umumiy eruvchan qattiq moddalar (TSS) miqdori 58,8 dan 68,0 % gacha.

Nazorat namunasi eng past ko'rsatkichga ega edi. TSS 58,8 o B. Biroq, TSSdagi sezilarli farqlar ishlatiladigan mevalarning kombinatsiyasi natijasida bo'lishi mumkin. AB3 namunasi mevalarning (olma va banan yuqori nisbatda) kombinatsiyasi natijasida bo'lishi mumkin bo'lgan eng yuqori TSSga ega edi.

Aralashmaning pH qiymati 3,00 dan 3,11 gacha. Nazorat namunasi eng past pH qiymatiga ega, AB2 esa eng yuqori pH qiymatiga ega edi, ammo barcha aralashmalar uchun pH qiymatlari ishlatilgan mevalarning kombinatsiyasi tufayli bir-biridan sezilarli darajada farq qiladi. Namunalarning pH darajasi Kouadio va boshqalar tomonidan bildirilgan pH 3,6 dan past edi. (2021) anaqdon va olmadan murabbo ishlab chiqargan. Tayyorlangan murabboning kislotalilik tarkibi 1,12 dan 1,25% gacha. Nazorat namunasi eng past ko'rsatkichga ega bo'lsa, AB3 namunasi (70% olma va 30% banan) eng yuqori kislotalilikka ega bo'lgan, bu ishlatilgan yashil olmaning yuqori nisbati bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Tayyorlangan murabboning askorbin kislotasi tarkibi 5,30 dan 6,01 gacha bo'lgan. Nazorat namunasi aralashmalarga nisbatan eng yuqori qiymatga ega bo'lgan 6,01%, AB2 namunasi (60% olma va 40% banan) esa eng past

ko‘rsatkichga ega edi. Tayyorlangan murabboning umumiy shakari 55,76 dan 61,60% gacha. Nazorat namunalarida shakar miqdori eng past, AB3 namunasi esa eng yuqori shakarga ega edi. Buning sababi ishlatiladigan mevalarning kombinatsiyasidagi turli foizlar bo‘lishi mumkin.

Namunalarning umumiy shakarining natijalari Kouadio va boshqalar tomonidan bildirilganidan yuqori. (2021). Umumiy shakarining natijalari 55,76-61,60% gacha, Kouadio va boshqalar esa umumiy shakar miqdori 51,87% ni tashkil etdi. Ushbu tadqiqotda namunalarning pH qiymati 3,01-3,11 oralig‘ida bo‘lgan, Kouadio va boshqalar esa 3,60 dan yuqoriroq qiymatni bildirgan. Murabbo tarkibidagi shakar saqlanishini yaxshilashga yordam beradi va mikroblarning ko‘payishini inhibe qiladi. Murabboning pektin miqdori 5,02 dan 5,74% gacha.

Nazorat namunasi eng past pektin miqdori 5,02 %, AB3 namunasida esa eng yuqori pektin miqdori, keyin esa AB2 va AB1 bu tartibda joylashgan. Buning sababi ishlatiladigan mevalar kombinatsiyasining nisbati bo‘lishi mumkin.

1-jadval

Banan va olma aralashmasidan ishlab chiqarilgan murabboning sensorik baholsh natijalari

Namun a	Rang	Ta‘m	Hid	Teksturas i	konsistensiya si	Umumiy bahosi
AB1	4.53±0.6 6	3.83±0.0 9	3.82±0.6 0	4.20±0.33	4.46±1.13	4.31±0.3 2
AB2	3.69±0.8 5	3.45±1.1 4	3.36±0.5 1	3.77±0.09	3.621±0.31	3.69±0.3 3
AB3	3.23±1.1 6	3.20±1.4 1	3.18±0.4 1	3.30±0.19	3.49±0.41	3.22±0.1 9

CTR	3.46±1.2 6	3.54±0.3 9	3.19±0.5 1	3.46±0.34	3.54±0.43	3.45±0.9 9
-----	---------------	---------------	---------------	-----------	-----------	---------------

AB1 - 50% olma, 50% banan; AB2 - 60% olma, 40% banan; AB3 - 70% olma, 30% banan, CTR: qulupnay (nazorat)

2-jadval

Banan va olma murabbolarining proksimal tarkibi

Namuna	Namlik %	Quruq modda %	Yog' %	Oqsil %	Uglevod %
AB1	50.46±0.41	0.46±0.01	0.04±0.01	0.67±0.30	35.01±0.40
AB2	53.01±0.20	0.50±0.04	0.04±0.01	0.69±0.44	35.50±0.18
AB3	55.25±0.22	0.53±0.04	0.06±0.01	0.69±0.44	35.80±0.18
CTR	40.32±0.35	0.33±0.05	0.16±0.01	0.26±0.12	59.99±0.52

3-jadval

Olma va banandan tayyorlangan kompozit murabboning fizik-kimyoviy parametrlari

Ko'rsatgichlar	Values			
	AB1	AB2	AB3	CTR
Umumiy eruvchan qattiq moddalar	68.0	65.0	66.10	58.80
pH	3.01	3.11	3.08	3.00
Kislota (limon kiskota)	1.22	1.20	1.25	1.12
Askorbin kislotalar (mg/100g)	5.35	5.30	5.90	6.01
Qaytaruluvchi	15.91	15.81	16.10	15.24

shakar (%)				
Qaytarulilmaydigan shakar (%)	42.21	44.32	45.50	40.52
Umumiy shakar (%)	58.13	60.13	61.60	55.76
Pektin %	5.51	5.74	5.92	5.02

Xulosa

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, olma va bananlardan 50:50, 60:40 va 70:30 nisbatda ozuqaviy qiymatlarga salbiy ta'sir ko'rsatmasdan maqbul murabbo ishlab chiqarilishi mumkin. Natijadan ma'lum bo'lishicha, 50% banan va 50% olmadan tashkil topgan murabbo eng yaxshi sensorli bahoga ega, undan keyin 60% olma va 40% banan, 70% olma, 30% banan esa eng past bo'lgan. Murabbo ishlab chiqarishda olma va bananlardan foydalanish isrofgarchilikni kamaytirishga va bu mevalardan foydalanishni yaxshilashga yordam beradi. Shuningdek, ishlab chiqaruvchilar uchun ko'proq daromad bo'ladi va murabbo ishlab chiqarish uchun boshqa mevalardan foydalanish bosimi kamayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Донченко Л.В., Надыкта В.Д. Безопасность пищевой продукции. – М.: Де Липринт, 2007.
2. Сборник технологических инструкций. Т. 2. – М.: Пищевая промышленность, 1977.
3. Материалы 1_й Международной научно_практической конференции «Растительные ресурсы для здоровья человека (возделывание, переработка, маркетинг) ». – М.: Арес, 2002.
4. Макарова Н.В., А. Н. Дмитриева А.Н., 2013. Влияние предварительной обработки фруктов перед сушкой на их химический состав и антиоксидантную способность. Пищевая промышленность. 2013. 5: 50-51.
5. Piotr P. Lewicki, 1998. Effect of pre-drying treatment, drying and rehydration on plant tissue properties: A review. International Journal of Food Properties, 1(1): 1-22. DOI: 10.1080/10942919809524561.
6. Гафизов Г.К., 2016. Анализ причин малой востребованности сушеной хурмы на рынке продукции низкой влажности. «World Science»: International Scientific and Practical Conference «Innovative technologies in Science», UAE, pp. 22-27.

